

Птащенко О. В.

доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економічної кібернетики та інформатики,
Західноукраїнський національний університет,
<https://orcid.org/0000-0002-2413-7648>

Литовченко І. В.

кандидат економічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту, логістики та інновацій
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
<https://orcid.org/0000-0002-8117-1244>

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ БІЗНЕСУ

**JEL Classification: M12, M14, M51, L25, O31
SECTION “ECONOMICS”: Економіка**

Анотація. У статті досліджуються сучасні інноваційні стратегії управління персоналом як інструмент формування стратегічної стійкості бізнесу. Акцент зроблено на інтеграції цифрових технологій, аналітичних інструментів та практик розвитку корпоративної культури для підвищення адаптивності організацій до динамічного ринкового середовища. Розглянуто взаємозв'язок між впровадженням інноваційних HR-процесів і підвищенням ефективності роботи персоналу, мотивації співробітників та конкурентоспроможності підприємства. Автори підкреслюють, що стратегічно орієнтоване управління людськими ресурсами сприяє зменшенню ризиків, пов'язаних із зовнішніми економічними та соціальними змінами, і забезпечує довгострокову стабільність організації.

Ключові слова: стратегічна стійкість, управління персоналом, інноваційні стратегії, організаційний розвиток, корпоративна культура, ефективність, людські ресурси, людський капітал.

Annotation. The modern business environment is characterized by a high level of instability, acceleration of technological changes and increasing competitive pressure, which forces enterprises to reconsider traditional approaches to management. In these conditions, the strategic sustainability of the business acquires special importance, since it determines the ability of the organization not only to withstand external challenges, but also to maintain the potential for long-term development. The article examines modern innovative HR management strategies as a tool for forming the strategic sustainability of the business. The purpose of the presented work is to determine the features of innovative HR management strategies in modern conditions of transformational changes to increase the strategic sustainability of the business. The main methods that were used in writing the work are: methods of analysis and synthesis to determine individual features of innovative HR management strategies, induction and deduction methods to determine directions for increasing the strategic sustainability of the business, a logical method for a logical and structured construction of the study, a generalization method to generalize individual elements of the study, a comparison method, a graphical and tabular method for a visual display of individual research results. The emphasis is on the integration of

digital technologies, analytical tools and corporate culture development practices to increase the adaptability of organizations to a dynamic market environment. The relationship between the implementation of innovative HR processes and increasing staff efficiency, employee motivation and enterprise competitiveness is considered. The authors emphasize that strategically oriented human resource management helps reduce risks associated with external economic and social changes and ensures long-term stability of the organization.

Key words: strategic sustainability, human resources management, innovative strategies, organizational development, corporate culture, efficiency, human resources, human capital.

Вступ

У сучасних умовах глобальної економічної турбулентності, цифрової трансформації та структурних змін на ринках праці питання стратегічної стійкості бізнесу набуває першочергового значення. Підприємства дедалі частіше стикаються не лише з необхідністю адаптації до короткострокових коливань зовнішнього середовища, а й з потребою формування внутрішніх механізмів, здатних забезпечити довгострокову стабільність і розвиток. Саме тому, трансформація ролі людських ресурсів у системі управління зумовлена переходом до економіки знань, цифровізацією бізнес-процесів та зміною очікувань працівників щодо умов праці, професійного розвитку та корпоративної культури. У зв'язку з цим традиційні інструменти управління персоналом виявляються недостатньо ефективними для забезпечення гнучкості та адаптивності організацій. Саме така особливість і актуалізує необхідність впровадження інноваційних стратегій управління персоналом, орієнтованих на розвиток компетенцій, залученість працівників, використання цифрових HR-рішень та формування середовища безперервного навчання.

Особливої уваги потребує взаємозв'язок між інноваційними підходами до управління персоналом і стратегічною стійкістю бізнесу. Здатність організації швидко реагувати на зміни ринку, ефективно управляти ризиками та забезпечувати стабільність результатів значною мірою залежить від якості управлінських рішень у сфері людських ресурсів. Саме персонал виступає носієм інновацій, джерелом організаційної гнучкості та основою формування конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.

Сучасні наукові дослідження у сфері управління персоналом, стратегічної гнучкості та стійкості бізнесу демонструють поступовий перехід від ресурсно-орієнтованих підходів до динамічних концепцій, у центрі яких перебуває людський та інтелектуальний капітал. Значний внесок у розвиток цього напрямку зробили Бемел Ю. [1] в його роботі доведено, що організаційні ресурси самі по собі не гарантують стратегічної гнучкості. Подальший розвиток цієї ідеї простежується у дослідженні Кафетзопулуса Д. [2], де акцент зроблено на розвитку талантів як драйверів стратегічної гнучкості, інноваційності та фінансових результатів. Фундаментальні аспекти взаємозв'язку між управлінням персоналом і результативністю організацій розкрито у праці Катою А. [3]. При цьому питання адаптації управлінських механізмів до сучасних викликів сталого розвитку розглядаються у дослідженні Камеліна О. та співавторів [4].

Шталь Т. [5] в своїй роботі зосереджує увагу на впровадженні сучасних маркетингових інструментів у підприємницьку діяльність, що опосередковано впливає на трансформацію ролі персоналу. Екологічний та соціальний виміри стратегічної стійкості розкрито у дослідженні Стадника В. [6], де аналізуються детермінанти впровадження конкурентних стратегій «зеленого» підприємництва.

Кириленко С. [7] акцентує увагу на формуванні інноваційної екосистеми підприємництва в умовах цифрової економіки, підкреслюючи роль людського капіталу та цифрових компетенцій у забезпеченні стійкого розвитку. Корсунська М. [8] розглядає стратегічну гнучкість бізнесу через розвиток креативного потенціалу, наголошуючи на практико-орієнтованому підході до управління персоналом у період трансформаційних змін.

У дослідженні Кубліцької О. [9] стратегічна стійкість аналізується на прикладі ринку електронної комерції України, де особливу увагу приділено впливу цифрових технологій та кадрових рішень на стабільність ринкових позицій підприємств. Схожі акценти простежуються у працях Птащенко О. [10] та Шашиної М. [11], де представлено вплив цифрових трансформацій на розвиток економічного простору, зосереджуючись на людському капіталі, інклюзії та безпеці як ключових факторах стійкості.

Узагальнення результатів аналізу сучасних наукових публікацій свідчить про відсутність єдиного комплексного підходу до дослідження інноваційних стратегій управління персоналом у контексті забезпечення стратегічної стійкості бізнесу. Більшість робіт розглядає окремі аспекти цієї проблематики, що зумовлює необхідність подальших досліджень, спрямованих на системне поєднання HR-інновацій, стратегічної гнучкості та довгострокової стабільності підприємств.

Метою представленої роботи є визначення особливостей інноваційних стратегій управління персоналом в сучасних умовах трансформаційних змін для підвищення стратегічної стійкості бізнесу.

Результати

Динамічні зміни ринкового середовища в теперішньому часі, спричинені цифровізацією, глобалізаційними процесами та зростанням конкуренції, зумовлюють необхідність переосмислення підходів до управління сучасними організаціями. У таких умовах адаптивність стає визначальною характеристикою ефективного бізнесу, оскільки саме вона забезпечує здатність підприємства своєчасно реагувати на зміни, трансформувати внутрішні процеси та зберігати стійкі конкурентні позиції. Важливу роль у формуванні адаптивності відіграє комплексна інтеграція цифрових технологій, аналітичних інструментів і практик розвитку корпоративної культури.

Цифрові технології дедалі глибше проникають у всі сфери діяльності організацій, трансформуючи не лише операційні процеси, а й управлінські підходи. Автоматизація, хмарні сервіси, цифрові платформи взаємодії та інструменти управління людськими ресурсами створюють передумови для підвищення швидкості обміну інформацією та зменшення організаційної інерції [11]. Водночас ефективність цифрових рішень значною мірою залежить від рівня їх інтеграції у систему управління та готовності персоналу до використання нових інструментів у щоденній діяльності.

Аналітичні інструменти відіграють ключову роль у перетворенні даних на основу управлінських рішень. Використання бізнес-аналітики, прогнозних моделей і систем підтримки прийняття рішень дозволяє організаціям не лише оцінювати поточний стан ринку, а й передбачати можливі сценарії його розвитку. Це сприяє переходу від реактивного управління до проактивного, що є важливою передумовою адаптивності. Однак аналітика набуває практичної цінності лише за умови її поєднання з управлінською компетентністю та культурою використання даних у процесі прийняття рішень.

Не менш важливим елементом адаптації організацій є розвиток корпоративної культури, орієнтованої на відкритість до змін, інноваційність і навчання. Корпоративна культура формує поведінкові моделі працівників, визначає їхнє ставлення до нових технологій і аналітичних інструментів, а також рівень готовності до трансформацій [1, 3]. Практики розвитку культури співпраці, довіри та відповідальності сприяють активнішому залученню персоналу до процесів змін і зменшують опір інноваціям.

Синергія цифрових технологій, аналітичних інструментів і корпоративної культури створює умови для формування адаптивних організаційних моделей. Цифрові рішення забезпечують технічну основу для швидких змін, аналітика надає інформаційну підтримку стратегічним і тактичним рішенням, а корпоративна культура визначає здатність персоналу ефективно використовувати ці можливості. Відсутність хоча б одного з цих компонентів знижує загальну результативність трансформацій і обмежує потенціал адаптації.

Таким чином, підвищення адаптивності організацій у динамічному ринковому середовищі потребує не фрагментарного впровадження окремих інструментів, а цілісного підходу до інтеграції цифрових технологій, аналітичних рішень і практик розвитку корпоративної культури. Саме комплексність і узгодженість цих елементів дозволяють організаціям не лише реагувати на зміни, а й активно формувати власні траєкторії розвитку в умовах постійної трансформації.

Надалі, доцільним є систематизувати інноваційні стратегії управління персоналом, спираючись на теоретичний базис дослідження [1,2,3,4,5,6] (табл. 1).

Таблиця 1

Інноваційні стратегії управління персоналом

Стратегія управління персоналом	Зміст стратегічного підходу	Ключові інструменти реалізації	Очікуваний управлінський ефект
Стратегія розвитку компетентнісного потенціалу	Орієнтація на довгострокове формування знань і навичок, що відповідають стратегічним цілям підприємства	Індивідуальні траєкторії навчання, внутрішні програми розвитку, менторство	Підвищення професійної мобільності персоналу та зниження ризику кадрового дефіциту
Стратегія цифрового HR-управління	Інтеграція цифрових рішень у ключові HR-процеси для підвищення прозорості та оперативності управління	HR-аналітика, цифрові платформи оцінювання, автоматизовані HR-системи	Покращення якості управлінських рішень і скорочення часових витрат
Стратегія залучення та утримання талантів	Формування умов для довгострокової співпраці з ключовими працівниками	Гнучкі форми зайнятості, програми кар'єрного зростання, нематеріальна мотивація	Зменшення плинності кадрів і збереження критично важливих компетенцій
Стратегія адаптивної організаційної поведінки	Підвищення здатності персоналу швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища	Командна робота, міжфункціональна взаємодія, розвиток soft skills	Зростання гнучкості та стійкості організації до ринкових змін
Стратегія корпоративної культури інновацій	Формування цінностей, орієнтованих на ініціативність, відповідальність і відкритість до змін	Лідерські програми, внутрішні комунікації, підтримка інноваційних ідей	Посилення внутрішньої мотивації та інноваційного потенціалу
Стратегія стратегічної наступності	Забезпечення безперервності управління та зниження ризиків кадрових втрат	Кадровий резерв, оцінювання управлінського потенціалу	Стабільність управлінських процесів у довгостроковій перспективі

Джерело: сформовано авторами

Зауважимо, що в сучасних умовах розвитку бізнесу управління персоналом поступово виходить за межі традиційних адміністративних функцій і перетворюється на стратегічний інструмент забезпечення ефективності та конкурентоспроможності підприємства. Впровадження інноваційних HR-процесів стає відповіддю на зростання складності організаційних завдань, дефіцит кваліфікованих кадрів і необхідність швидкої адаптації до змін ринкового середовища.

Інноваційні HR-процеси охоплюють нові підходи до підбору, розвитку, оцінювання та мотивації персоналу, що ґрунтуються на використанні цифрових технологій, аналітичних інструментів і персоналізованих управлінських рішень. Їх впровадження безпосередньо впливає на ефективність роботи персоналу, оскільки дозволяє більш точно узгоджувати компетенції працівників із потребами організації, скорочувати часові та ресурсні витрати на виконання завдань, а також підвищувати якість управлінських рішень.

Зростання ефективності праці тісно пов'язане з рівнем мотивації співробітників. Інноваційні підходи до управління персоналом сприяють формуванню прозорої системи оцінювання результатів, розвитку можливостей професійного зростання та створенню умов для самореалізації. У таких умовах мотивація набуває не лише матеріального, а й нематеріального характеру, що посилює залученість персоналу та знижує рівень плинності кадрів. Працівники починають сприймати свою діяльність як частину спільної стратегії розвитку підприємства, що позитивно позначається на результатах роботи.

Підвищення ефективності та мотивації персоналу створює передумови для зростання конкурентоспроможності підприємства. Організації, які системно впроваджують інноваційні HR-процеси, здатні швидше реагувати на зміни попиту, впроваджувати нові продукти та послуги, а також підтримувати стабільну якість бізнес-процесів. Людський капітал у цьому випадку стає джерелом стійких конкурентних переваг, які складно відтворити конкурентам.

При цьому важливо зазначити, що взаємозв'язок між інноваційними HR-процесами, ефективністю персоналу та конкурентоспроможністю має системний характер. Фрагментарне впровадження окремих інструментів не забезпечує довгострокового ефекту без їх узгодження зі стратегією підприємства та організаційною культурою. Лише комплексний підхід дозволяє досягти синергії між управлінням персоналом і загальними результатами діяльності підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Характеристика впливу інноваційних HR-процесів

Інноваційні HR-процеси	Вплив на ефективність роботи персоналу	Вплив на мотивацію співробітників	Вплив на конкурентоспроможність підприємства
Цифровізація підбору та адаптації персоналу	Скорочення часу входження в посаду, підвищення відповідності компетенцій	Зниження стресу адаптації, відчуття підтримки	Формування якісного кадрового потенціалу
Персоналізоване навчання та розвиток	Зростання професійної продуктивності	Підвищення залученості та лояльності	Прискорення інновацій та оновлення продуктів
Аналітична оцінка результатів праці	Об'єктивність оцінювання, оптимізація навантаження	Прозорість винагороди та визнання	Підвищення якості управлінських рішень
Гнучкі системи мотивації	Орієнтація на результат і відповідальність	Поєднання матеріальної та	Утримання ключових працівників

		нематеріальної мотивації	
Розвиток корпоративної культури	Покращення командної взаємодії	Зростання внутрішньої мотивації	Формування стійких нематеріальних переваг

Джерело: сформовано авторами

Таким чином, стратегічно орієнтоване управління людськими ресурсами передбачає узгодження кадрової політики з довгостроковими цілями розвитку організації та системне врахування впливу зовнішнього середовища. Такий підхід дозволяє своєчасно ідентифікувати ризики, пов'язані з дефіцитом компетенцій, змінами на ринку праці або зростанням соціальної напруги, та формувати превентивні управлінські рішення. Розвиток персоналу, планування наступності та інвестування в ключові компетенції зменшують залежність організації від зовнішніх шоків і забезпечують безперервність бізнес-процесів.

Економічні ризики, зокрема нестабільність ринків, коливання попиту та фінансові обмеження, значною мірою можуть бути пом'якшені через ефективне управління людським капіталом. Гнучкі моделі зайнятості, розвиток мультифункціональних компетенцій та формування команд із високим рівнем автономності дозволяють підприємствам швидко адаптуватися до змін економічної кон'юнктури без втрати продуктивності.

Соціальні зміни, пов'язані з трансформацією цінностей, очікувань працівників і підходів до організації праці, також створюють суттєві виклики для бізнесу. Стратегічно орієнтоване управління людськими ресурсами сприяє формуванню корпоративної культури, заснованої на довірі, залученості та соціальній відповідальності, що знижує ризики конфліктів, плинності кадрів і втрати репутації. Визнання ролі нематеріальних факторів мотивації дозволяє організаціям утримувати ключових працівників і підтримувати стабільність колективу навіть у періоди соціальної нестабільності.

Також зауважимо, що довгострокова стабільність організації формується на основі здатності поєднувати стратегічні цілі з ефективним використанням людського потенціалу. Стратегічно орієнтоване управління людськими ресурсами забезпечує інтеграцію управлінських рішень у сфері персоналу з фінансовими, інноваційними та операційними стратегіями підприємства. Така інтеграція створює умови для накопичення організаційних знань, підвищення адаптивності та формування стійких конкурентних переваг, що є вирішальним чинником довгострокового розвитку.

Отже, стратегічно орієнтоване управління людськими ресурсами виступає не лише засобом підвищення ефективності персоналу, а й важливим механізмом управління ризиками в умовах зовнішніх економічних і соціальних змін. Саме через системний розвиток людського капіталу організація отримує можливість забезпечити стабільність, зберегти стратегічну цілісність і сформуванню основу для сталого розвитку в довгостроковій перспективі.

Зазначене вище дозволяє запропонувати методичний підхід до стратегічно орієнтованого управління людськими ресурсами в системі зменшення ризиків та забезпечення довгострокової стабільності організації в основі якого покладено таку послідовність етапів, що представлено на рис. 1.

Запропонований методичний підхід ґрунтується на інтеграції стратегічного управління людськими ресурсами з процесами ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків, що виникають унаслідок зовнішніх економічних і соціальних змін. В основі підходу лежить положення про те, що людський капітал виступає ключовим носієм адаптивного потенціалу організації та визначає її здатність забезпечувати стабільність у довгостроковій перспективі.

Першим етапом методичного підходу є стратегічна діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища, спрямована на виявлення факторів ризику, які безпосередньо або опосередковано впливають на систему управління персоналом.

Рис. 1. Етапи методичного підходу до стратегічно орієнтованого управління людськими ресурсами в системі зменшення ризиків та забезпечення довгострокової стабільності організації

Джерело: авторська розробка

До зовнішніх факторів відносяться макроекономічні коливання, зміни на ринку праці, демографічні тенденції та соціальні трансформації, тоді як внутрішні фактори охоплюють кадрову структуру, рівень компетенцій, організаційну культуру та систему мотивації. Результати діагностики формують аналітичну основу для подальших управлінських рішень. Другий етап передбачає ідентифікацію кадрових ризиків і їх ранжування за ступенем впливу на стратегічні цілі організації. У межах цього етапу аналізуються ризики дефіциту ключових компетенцій, втрати критично важливих працівників, зниження мотивації персоналу та зростання соціальної напруги в колективі. Особлива увага приділяється визначенню причин виникнення ризиків і встановленню взаємозв'язків між кадровими ризиками та загальними бізнес-ризиками.

На третьому етапі здійснюється формування стратегічно орієнтованих HR-рішень, спрямованих на мінімізацію виявлених ризиків. До таких рішень належать планування розвитку персоналу, формування резерву управлінських кадрів, впровадження гнучких моделей зайнятості та систем мотивації, орієнтованих на довгострокові результати. Важливою складовою цього етапу є узгодження HR-стратегій із загальною стратегією розвитку організації та її ціннісними орієнтирами.

Четвертий етап методичного підходу пов'язаний із реалізацією обраних HR-стратегій і моніторингом їх ефективності. На цьому етапі використовуються кількісні та якісні показники оцінювання, що дозволяють відстежувати зміни в рівні продуктивності праці, мотивації персоналу, плинності кадрів і здатності організації адаптуватися до зовнішніх змін. Регулярний моніторинг створює можливість для своєчасного коригування управлінських рішень.

Заключним етапом є оцінювання впливу стратегічно орієнтованого управління людськими ресурсами на довгострокову стабільність організації. У межах цього етапу аналізується динаміка ключових показників діяльності підприємства, рівень стійкості до зовнішніх ризиків та здатність

підтримувати стратегічну цілісність упродовж тривалого періоду. Отримані результати використовуються для вдосконалення HR-стратегії та формування нових управлінських підходів.

Запропонований методичний підхід забезпечує системне поєднання стратегічного управління людськими ресурсами з процесами управління ризиками, що дозволяє організації не лише реагувати на зовнішні виклики, а й формувати стійкі передумови для довгострокового розвитку та стабільності.

Висновки

Проведене дослідження засвідчує, що інноваційні стратегії управління персоналом відіграють ключову роль у формуванні стратегічної стійкості бізнесу в умовах динамічних економічних і соціальних змін. Перехід від традиційних підходів до стратегічно орієнтованого управління людськими ресурсами дозволяє організаціям не лише підвищити ефективність використання кадрового потенціалу, а й створити внутрішні механізми адаптації до зовнішніх викликів.

Особливе значення має інтеграція інноваційних стратегій управління персоналом із загальною стратегією розвитку підприємства. Така інтеграція забезпечує узгодженість управлінських рішень, підвищує якість стратегічного планування та зменшує ризики, пов'язані з нестабільністю зовнішнього середовища. Встановлено, що фрагментарне використання окремих HR-інструментів не забезпечує стійкого ефекту без їх системного поєднання та орієнтації на довгострокові цілі.

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що стратегічна стійкість бізнесу формується через баланс між економічною результативністю, соціальною стабільністю та здатністю до інновацій. Інноваційні стратегії управління персоналом виступають важливим механізмом досягнення такого балансу, оскільки забезпечують гнучкість організаційних структур, залученість працівників і накопичення організаційних знань.

Список використаних джерел

1. Bamel, U., & Bamel, N. (2018). Organizational resources, KM process capability and strategic flexibility: a dynamic resource-capability perspective. *Journal of Knowledge Management*, 22 (7): 1555–1572. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0460>. DOI: <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2017-0460>
2. Kafetzopoulos, D. (2023). Talent development: a driver for strategic flexibility, innovativeness and financial performance. *EuroMed Journal of Business*, 18 (2), 296–312. <https://doi.org/10.1108/EMJB-02-2022-0042>. <https://www.emerald.com/emjb/article-abstract/18/2/296/48335/Talent-development-a-driver-for-strategic?redirectedFrom=fulltext> DOI: <https://doi.org/10.1108/EMJB-02-2022-0042>
3. Katou, A. A., & Budhwar, P. S. (2015). Human resource management and organisational performance. *HRM and Performance: Achievements and Challenges* (pp. 33–62). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137465191_2 DOI: https://doi.org/10.1057/9781137465191_2
4. Komelina, O., Korobka, S., Kondratieva, H., Lazor, O., & Lazor, O. (2025). Mechanisms of Management Adaptation to Sustainable Development Standards under the Condition of Global Changes. *Problemy Ekorozwoju*, 20(2), 245–254. <https://doi.org/10.35784/preko.6941>. <https://ph.pollub.pl/index.php/preko/article/view/6941>. DOI: <https://doi.org/10.35784/preko.6941>
5. Shtal, T., Ptashchenko, O., Rodionov, S., & Kurtsev, O. (2023). Implementation of modern marketing tools in entrepreneurial activity. *Economics of Development*, 22(4), 53–63. doi: 10.57111/devt/4.2023.53. URL: <https://ecdev.com.ua/uk/journals/t-22-4-2023/implementatsiya-suchasnogo-marketingovogo-instrumentariyu-v-pidpriyemnitku-diyalnist>
6. Stadnyk, V., Krasovska, G., Pchelianska, G., & Holovchuk, Y. (2021). Determinants of “green entrepreneurship” competitive strategies implementation in the agro industrial sector of

- Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1), 012032.
<https://doi.org/10.1088/1755> 1315/628/1/012032.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4221452&utm_source. DOI:
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012032>
7. Кириленко С.В. Формування інноваційної екосистеми підприємництва в умовах цифрової економіки. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2024. Вип. 4 (284). С. 36-42. DOI: <https://doi.org/10.33216/1998-7927-2024-284-4-36-42>
 8. Корсунська, М. Ю. (2025). Стратегічна гнучкість бізнесу та напрями розвитку креативного потенціалу в умовах трансформаційних перетворень: практико-орієнтований підхід. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (20). <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-20-04-04>
 9. Кубліцька, О. В. Тенденції забезпечення стратегічної стійкості ринку електронної комерції в Україні. Бізнес-навігатор. 2024. № 3. С. 425-430.
 10. Птащенко О., Кириленко О., Курцев О. Вплив цифрових трансформацій на розвиток сучасного економічного простору: людський капітал, інклюзія, безпека. Бізнес Інформ. 2024. № 7. С. 180–190. DOI: 10.32983/2222-4459-2024-7-180-190. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2024&abstract=2024_7_0_180_190
 11. Шашина М. В., Кочерга О. О. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства в умовах цифровізації. Economic Synergy. 2024. № 2. С. 33–47.